

P: ISSN No. 2394-0344
E: ISSN No. 2455-0817

RNI No. UPBIL/2016/67980

VOL.- IX , ISSUE- XII March - 2025
Remarking An Analisation

मणिपुर हिंसा समस्या एवं समाधान Manipur Violence Problem and Solution

Paper Id : 19904 Submission Date : 2025-03-01 Acceptance Date : 2025-03-21 Publication Date : 2025-03-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.15388060

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/remarking.php#8>

इन्द्राज मल यादव

सहायक आचार्य
राजनीति विज्ञान
राजकीय महाविद्यालय
नीमकाथाना, राजस्थान, भारत

सारांश

मणिपुर में जातीय संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना है, पहाड़ी समुदायों (नगा और कुकी) और मैतेई लोगों के बीच राजवंश शासन के समय से ही जातीय तनाव रहा है। 1950 के दशक में स्वतंत्रता के लिये चले नगा आंदोलन ने मैतेई और कुकी-ज़ोमी समुदायों में विद्रोह का बीजारोपण कर दिया। कुकी-ज़ोमी समूहों ने 1990 के दशक में भारत के भीतर एक अलग राज्य 'कुकीलैंड' की माँग करने के लिये अपना सैन्यीकरण किया। कुकी-ज़ोमी समूहों के इस कदम ने उन्हें मैतेई से अलग कर दिया, जिनकी पहले उन्होंने रक्षा की थी। मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करने के निर्देश के बाद मई 2023 में मणिपुर में तीव्र हिंसा का दौर शुरू हो गया। वास्तव में यह निर्णय एक दशक पुरानी सिफ़ारिश पर आधारित था। 3 मई, 2023 को, भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में अंतर-जातीय संघर्ष छिड़ गया, जिसमें इम्फाल घाटी में रहने वाले मैतेई बहुमत और आसपास की पहाड़ियों से कुकी-ज़ो आदिवासी समुदाय शामिल थे। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस हिंसा में 200 लोगों की मौत हो गई, 1108 अन्य घायल हो गए और 32 लापता बताए गए। इसके परिणामस्वरूप 4,786 आवासों, मंदिरों और चर्चों सहित 386 धार्मिक संरचनाओं का विनाश कर दिया गया। इस घटना ने 70,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से विस्थापित कर दिया है। अनौपचारिक अनुमानों से हताहतों की संख्या अधिक होने का पता चलता है। यह शोध-पत्र मणिपुर में तीव्र हिंसा की चिंताओं को दूर करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। शोध-पत्र इस बात पर बल देता है कि मैतेई और कुकी-ज़ोमी समुदायों की चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Manipur has a long history of ethnic conflict, with ethnic tensions between the hill communities (Naga and Kuki) and the Meitei people dating back to the days of dynastic rule. The Naga movement for independence in the 1950s sowed the seeds of rebellion among the Meitei and Kuki-Zomi communities. The Kuki-Zomi groups militarised themselves in the 1990s to demand a separate state of Kukiland within India. This move by the Kuki-Zomi groups alienated them from the Meitei, whom they had previously protected. A period of intense violence broke out in Manipur in May 2023 after the Manipur High Court directed the state government to consider granting Scheduled Tribe status to the Meitei community. In fact, this decision was based on a decade-old recommendation. On May 3, 2023, inter-ethnic conflict broke out in India's northeastern state of Manipur, involving the Meitei majority living in the Imphal valley and the Kuki-Zo tribal community from the surrounding hills. According to government records, the violence left 200 people dead, 1108 others injured and 32 missing. It resulted in the destruction of 4,786 houses, 386 religious structures including temples and churches. The incident displaced more than 70,000 people from their homes. Unofficial estimates suggest a higher number of casualties. This paper underlines the need for a comprehensive approach to address the concerns of the intensifying violence in Manipur. The paper emphasises that concrete steps must be taken to address the concerns of the Meitei and Kuki-Zomi communities. Failure to do so could lead to serious consequences.

मुख्य शब्द

अनुसूचित जनजाति, मैतेई, कुकी-ज़ोमी समूह, पूर्वोत्तर।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Scheduled Tribes, Meitei, Kuki-Zomi group, North-East.

प्रस्तावना

मणिपुर एक परिचय

मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है, जिसकी सीमा पूर्व एवं दक्षिण में म्यांमार की सीमा से लगती है। मणिपुर का अर्थ है 'मणियों की भूमि'। प्राचीन समय में इस पूर्वोत्तर राज्य का वर्णन स्वर्ण भूमि अथवा 'सुवर्णभू' के रूप में किया गया था। मणिपुर 1891 में ब्रिटिश राज के अंतर्गत एक रियासत थी। वर्ष 1947 में मणिपुर संविधान अधिनियम के अंतर्गत महाराजा को कार्यकारी प्रमुख बनाते हुए एक लोकतान्त्रिक सरकार स्थापित की गई। इस राज परिवार ने उन्हें एक लंबा शांतिपूर्ण समय दिया जिसमें उन्होंने बिना किसी बाधा के अपनी कलाओं तथा शिल्प को विकसित किया। 21 जनवरी, 1972 को एकीकरण के साथ यह क्षेत्र एक पूर्ण राज्य बन गया। यह राज्य 10 उप-मंडलों के साथ एक एकल जिला क्षेत्र था, जिसे 1969 में मान्यता दी गई थी। अब इस राज्य में छः जिले हैं जिनके जिला मुख्यालय इम्फाल, उखरुल, तमेनलॉग, सेनापती, चंदेल और चुराचांदपुर में हैं।

भौगोलिक दृष्टि से मणिपुर राज्य एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, जिसके मध्य में इंफाल घाटी खेल के मैदान का प्रतिनिधित्व करती है और आसपास की पहाड़ियाँ गैलरी हैं। घाटी-जिसमें मणिपुर का लगभग 10% भू-भाग शामिल है, में गैर-जनजातीय मैतेई समुदाय का प्रभुत्व है, जो राज्य की 64% से अधिक आबादी का भी निर्माण करते हैं और राज्य के कुल 60 विधानसभा सदस्यों में से 40 प्रदान करते हैं। राज्य के 90% भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करने वाली पहाड़ियों में 35 से अधिक दर्जा-प्राप्त जनजातियों का निवास है, लेकिन वे विधानसभा में केवल 20 विधायक ही भेजते हैं। उल्लेखनीय है कि अधिकांश मैतेई हिंदू हैं और उनके बाद आबादी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मुस्लिम समुदाय की है, 33 दर्जा-प्राप्त जनजातियाँ-जिन्हें मोटे तौर पर नगा जनजाति और कुकी जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मुख्यतः ईसाई हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र "मणिपुर हिंसा: समस्या एवं समाधान" के अध्ययन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं -

1. मणिपुर में हिंसा से संबंधित कारणों का अध्ययन करना।
2. मैतेई और कुकी-ज़ोमी समुदायों में जातीय संघर्ष के परिणामस्वरूप उत्पन्न शंकाओं का पता लगाना।
3. मणिपुर में गंभीर जातीय संघर्ष के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास की संभावनाओं का पता लगाना।
4. मणिपुर में शांति की बहाली में केंद्र व राज्य सरकार की भूमिका को रेखांकित करना।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र "मणिपुर हिंसा: समस्या एवं समाधान" के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रकार के साहित्य मौजूद हैं। नंदिता हकसर (2023), शूटिंग द सन: व्हाई मणिपुर व्हाज एंगुलफेड बाय वायलेंस एंड द गवर्नमेंट रिमैनेड साइलेंट (स्पीकिंग टाइगर), युद्धजीत शंकर दास (2023), मणिपुर वायलेंस: स्टेट इन बर्निंग बट व्हाट इज द डेकेडेस ओल्ड फ्यूल बिहाइंड द फायर (इंडिया टुडे), जॉन एस. शिलशि (2020), वैल ऑफ़ टीयर्स - अनटोल्ल स्टोरीज ऑफ़ वायलेंस इन मणिपुर (ब्लू रोज पब्लिशर्स), नितिन श्रीवास्तव (जून 2023), मणिपुर में जातीय हिंसा के धार्मिक हमलों में बदलने की कहानी (बीबीसी), आर.एस.जस्सल (2022), मिलिटेंसी एंड कनफ्लिक्ट रेसोलुशन इन मणिपुर (आकांक्षा पब्लिशिंग), एस.सी.शर्मा (2000), इंसर्जेन्सी और एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी: विथ रेफरेंस टू मणिपुर (मैग्रम बिज़नेस एसोसिएट्स) आदि। उपर्युक्त साहित्य सर्वेक्षण से यह बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि इन पुस्तकों एवं लेखों में मणिपुर में हिंसा से संबंधित समस्याओं एवं विविध प्रश्नों का उल्लेख तो मिलता है, परंतु किसी भी लेख या पुस्तक में मणिपुर में जातीय हिंसा से सम्बंधित सभी आयामों के चिंतन एवं विश्लेषण का अभाव है। प्रस्तुत शोधपत्र में इन सभी परिप्रेक्ष्य को समझने और विश्लेषित करने का एक अभिनव प्रयास किया गया है।

मुख्य पाठ

मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की माँग

मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति (एसटीडीसीएम) ने 2012 में मैतेई लोगों के लिए अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग शुरू की। [1] एसटीडीसीएम का दावा है कि यह दर्जा 1949 में भारत के साथ मणिपुर के विलय से पहले घाटी और पहाड़ी लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बहाल करेगा। [2]

दूसरी ओर, पहाड़ी लोग इस मांग को नागा और कुकी मांगों के प्रभाव को कम करने और मैतेई को पहाड़ी क्षेत्रों में पैठ बनाने में सक्षम बनाने के प्रयास के रूप में देखते हैं। बाद में यह बताया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मैतेई के लिए एसटी दर्जे के मुद्दे पर दो बार विचार किया था, एक बार 1982 में और दूसरी बार 2001 में, और दोनों बार इसे खारिज कर दिया। संघर्ष की शुरुआत में इस तथ्य को प्रचारित नहीं किया गया था। [3]

अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग के समर्थन में मैतेई समुदाय के तर्क

मैतेई लोगों के लिये अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग वर्ष 2012 में मणिपुर अनुसूचित जनजाति मांग समिति द्वारा शुरू की गई। वर्ष 1949 में भारत संघ में राज्य के विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। मैतेई समुदाय मानता है कि ST का दर्जा समुदाय को संरक्षित करने और उनकी 'पैतृक भूमि, परंपरा एवं संस्कृति की रक्षा' के लिये आवश्यक है।

मैतेई समुदाय का मानना है कि उन्हें बाहरी लोगों के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है, जहाँ राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से उन्हें तो प्रतिबंधित रखा गया है लेकिन वहाँ के जनजातीय लोग सिकुड़ती जा रही इंफाल घाटी में भूमि खरीद सकते हैं। मैतेई समुदाय यह आशंका रखता है कि 'वृहत नगालिम' (Greater Nagalim) का सृजन मणिपुर के भौगोलिक क्षेत्र को कम कर देगा।

उनके अनुसार, मैतेई समुदाय धीरे-धीरे अपनी पैतृक भूमि में हाशिए पर पहुँचता जा रहा है। वर्ष 1951 में उनकी आबादी मणिपुर की कुल आबादी का 5% थी, जो वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, घटकर 4.4% रह गई।

नगा और कुकी आंदोलनों ने भी मैतेई राष्ट्रवाद को हवा दी। 1970 के दशक में जनसांख्यिकीय परिवर्तन और पारंपरिक मैतेई क्षेत्रों के सिकुड़ने पर चिंताएँ उभरने लगीं। वर्ष 2006-12 की अवधि में बाहरी लोगों को रोकने के लिये मणिपुर में इनर लाइन परमिट (ILP) की मांग उठी। म्यांमार के साथ मणिपुर की पारगम्य सीमा पर कुकी-ज़ोमी लोगों की मुक्त आवाजाही ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन के भय को हवा दी।

मणिपुर की जनसंख्या की वृद्धि दर वर्ष 1941-51 की अवधि में 12.8% थी जो वर्ष 1951-61 के दौरान बढ़कर 35.04% और वर्ष 1961-71 में 37.56% हो गई, जब परमिट प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।

मणिपुर में सरकार सबसे बड़ी नियोजक है और अनुसूचित जनजातियों के लिये नौकरियों में आरक्षण एक तुलनात्मक लाभ का सृजन करता है। अवसंरचना विकास (जैसे रेलवे का विस्तार जो मणिपुर में अवसरों के द्वार खोलेगा) ने भी असुरक्षा की भावना को और बढ़ा दिया है।

मणिपुर हाई कोर्ट का फैसला

19 अप्रैल, 2023 को, मणिपुर उच्च न्यायालय ने मणिपुर सरकार को चार सप्ताह के भीतर मैतेई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को 10 साल पुरानी सिफारिश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने मई 2013 में राज्य सरकार को केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के एक पत्र का हवाला दिया, जिसमें नवीनतम सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण और नृवंशविज्ञान रिपोर्ट के साथ सिफारिशों का अनुरोध किया गया था।

अन्य जनजातीय समूहों द्वारा प्रतिरोध

मैतेई समुदाय के लिए एसटी दर्जे के प्रस्ताव को राज्य के अन्य आदिवासी समूहों के विरोध का सामना करना पड़ा है। इन आदिवासी समूहों का तर्क है कि मैतेई समुदाय को पहले से ही जनसांख्यिकीय और राजनीतिक लाभ प्राप्त है। उनका मानना है कि मैतेई समुदाय शैक्षणिक उपलब्धि और अन्य के मामले में जनजातीय समूहों से बहुत अधिक उन्नत है।

विभिन्न आदिवासी संगठनों का तर्क है कि मैतेई लोगों को एसटी का दर्जा देने से आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे और मैतेई लोग पहाड़ियों में भूमि अधिग्रहण करने में भी सक्षम हो जाएंगे, जो अंततः आदिवासियों को विस्थापित कर देगा।

मणिपुर के ऑल टाइबल स्टूडेंट्स यूनियन जैसे समूहों का यह भी तर्क है कि मैतेई लोगों की मणिपुरी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है और समुदाय के विभिन्न वर्ग पहले से ही अनुसूचित जाति (एससी) या अन्य से जुड़े विभिन्न लाभों का आनंद ले रहे हैं।

मणिपुर में हालिया उथल-पुथल

मणिपुर उच्च न्यायालय के 19 अप्रैल के निर्देशों के बाद, ऑल टाइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर (एटीएसयूएम) ने "आदिवासी एकजुटता मार्च" का आयोजन किया। यह मार्च मैतेई समुदाय को एसटी वर्ग में शामिल करने की मांग के विरोध में आयोजित किया गया था। हालांकि, मार्च के दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुईं। मणिपुर में स्थिति बेहद अस्थिर और हिंसक हो गई, जिसके कारण भारतीय सेना और अन्य केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती की गई।

हिंसा को रोकने के लिए सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के संघर्ष के कारण 70,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इन झड़पों के दौरान दोनों समुदायों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की और कई पुलिस थानों से हथियार भी लूट लिए। हिंसक झड़प के दौरान सैकड़ों चर्च और एक दर्जन से अधिक मंदिरों को भी तोड़ दिया गया और कई गांवों में आग लगा दी गई।

स्थानीय मीडिया के अनुसार मई, 2023 में यह हमला फर्जी रिपोर्टों के बाद हुआ था कि कुकी मिलिशिया मैनु द्वारा एक मैतेई महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था। 4 मई को महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों में काफी गुस्सा देखा गया।[4]

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, मणिपुर सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को "अधिकतर मामलों" में "देखते ही गोली मारने के आदेश" जारी करने के लिए अधिकृत किया।

मणिपुर में हिंसा शुरू हुए करीब एक साल पूरा हो गया है, लेकिन राज्य में यह संघर्ष लगातार जारी है। अब भी राज्य से लगातार लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में गोलीबारी में सुरक्षाबलों और आम लोगों की जानें गई हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। स्थिति का जायजा लेने पहुँची गृह मंत्रालय की टीम ने वहाँ नेताओं, अधिकारियों, संगठनों आदि से बात की है।[5]

रिलीफ कैंप में बीतता जीवन

मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के एक साल बाद भी राज्य में मैतेई और कुकी-ज़ोमी जनजाति के बीच तनाव जारी है। पिछले साल 3 मई, 2024 को शुरू हुई इस जातीय हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं, 58 हजार से अधिक बेघर लोग राहत शिविरों में तकलीफों में रह रहे हैं।[6]

इंफाल के एक रिलीफ कैंप के बड़े हॉल में दूसरे परिवारों के साथ रह रही 26 साल की मैबराम विक्टोरिया चानु ने हाल ही में कृषि में मास्टर्स पूरा किया है। इस कैंप में 79 लोग रह रहे थे। कुकी-बहुल चुराचांदपुर के मैतेई परिवार में पैदा हुई विक्टोरिया ने बताया कि वो कुकी, मिज़ो समुदाय के दोस्तों के साथ बड़ी हुई, लेकिन इस हिंसा में उनका घर बर्बाद हो गया। बाक़ी दूसरे परिवारों की तरह उनके घर का सामान भी वहीं रखा था। वो कहती है, "ये बहुत अजीब सा है, हम इतने लंबे समय तक साथ रहे लेकिन घटना के बाद हमारे संबंध टूट गए। न उन्होंने संपर्क किया, न मैंने। हमारे बीच एक दूरी सी है और ये दूरी बढ़ती जा रही है। पता नहीं क्या होगा।"[7]

इन परिवारों ने एक वर्ष पहले शायद ही सोचा हो कि उनका जीवन ऐसा हो जाएगा। हमारी बातचीत में कई लोगों ने राज्य और केंद्रीय सरकार के प्रति नाराज़गी जताई।

एक सवाल के जवाब में मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार ने पत्रकारों से कहा, "मैं क्यों इस्तीफ़ा दूँ? अगर आप कहते हैं या मुझे लगता है कि मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है तो मैं उसी दिन इस्तीफ़ा दे दूँगा। पूरे 24 घंटे, सोने और खाना खाने के अलावा, मैं सुरक्षाबलों के बीच तालमेल, उनकी तैनाती और उनकी कार्यवाही के लिए काम कर रहा हूँ।"

सरकार का दावा है कि उसने सुरक्षा को बेहतर करने के लिए कई क़दम उठाए हैं, लेकिन राज्य में हिंसा जारी है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और स्तंभकार डॉक्टर आरके निमाई सिंह कहते हैं, "क्या आपने भारत में नस्लीय हिंसा को एक हफ़्ते से ज्यादा चलते देखा है? ये ज्यादा से ज्यादा तीन या चार दिन चलती है। ये सिर्फ़ मणिपुर में ही है कि ये हिंसा एक वर्ष से जारी है। यह दिखाता है कि जितनी कोशिशों की जानी चाहिए थीं, वो नहीं की गईं।" आर एस एस प्रमुख मोहन भागवत ने जून, 2024 में एक वर्ष बाद भी मणिपुर में शांति बहाल नहीं होने पर चिंता जताई और कहा कि संघर्ष से जूझ रहे राज्य की स्थिति पर प्राथमिकता से विचार किया जाना चाहिए।

हाल की अशांति के अतिरिक्त कारण

हाल के वर्षों में विभिन्न मुद्दों पर मैतेई और कुकी जैसे आदिवासियों के बीच विभाजन तेज हो गया है। राज्य सरकार के नोटिस में घोषणा की गई है कि चुराचांदपुर-खौपुम संरक्षित वन क्षेत्र के 38 गांव (अवैध बस्तियां) हैं और इनके निवासी "अतिक्रमणकारी" हैं, इसके बाद बेदखली अभियान के कारण गंभीर झड़पें हुईं। 1973 के बाद से राज्य की पहली परिसीमन प्रक्रिया ने चिंता और असंतोष पैदा कर दिया है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के कारण राज्य बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट से जूझ रहा है। मैतेई नेताओं ने चुराचांदपुर जिले में गांवों की संख्या

में अचानक वृद्धि का आरोप लगाया है। दोनों देशों के कुकी-ज़ोमी जनजाति के लोग जातीयता, रीति-रिवाजों, भाषा और पोशाक के मजबूत संबंध साझा करते हैं। राज्य में सरकार समर्थक समूहों का मानना है कि निहित स्वार्थ वाले कुछ आदिवासी समूह नशीली दवाओं के खिलाफ सरकार की लड़ाई को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं।

कुकी-मैतेई विभाजन

पहाड़ी समुदायों और मैतेई लोगों के बीच संघर्ष प्राचीन साम्राज्य के समय से ही जारी है। 1950 के दशक के दौरान नागा राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और एक स्वतंत्र नागा राष्ट्र की मांग के साथ ये तनाव बढ़ गए। नागा विद्रोह के कारण मैतेई और कुकी-ज़ोमी के बीच विद्रोही समूहों का उदय हुआ। 1990 के दशक में, जैसे ही सबसे बड़े नागा समूहों में से एक, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक-मुइवा) ने आत्मनिर्णय के लिए जोर दिया, कुकी-ज़ोमी समूहों ने सैन्यीकरण करना शुरू कर दिया। कुकियों ने बाद में भारत के भीतर एक अलग राज्य के निर्माण की मांग करते हुए "कुकीलैंड" के लिए अपना स्वयं का आंदोलन शुरू किया। हालांकि कुकियों ने एक बार मैतेई लोगों की रक्षा की थी, लेकिन "कुकीलैंड आंदोलन" ने इन समुदायों के बीच दरार पैदा कर दी।

सुप्रीम कोर्ट का नजरिया

जब मणिपुर में गंभीर जातीय संघर्ष शुरू हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर संकट को "मानवीय समस्या" बताया और जान-माल के नुकसान पर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी समुदाय को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, न कि उच्च न्यायालय के पास। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र और मणिपुर सरकार से लोगों की सुरक्षा के लिए प्रयास करने का आग्रह किया है।

केंद्र सरकार की स्थिति

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया जाएगा और सभी हितधारकों के साथ चर्चा की जाएगी। विचार-विमर्श के बाद उचित निर्णय लिया जायेगा। गृहमंत्री अमित शाह के भारत-म्यांमार सीमा पर फेंसिंग लगाए जाने पर भी बयान और प्रतिक्रियाएँ आई हैं। भारतीय सेना ने मणिपुर और भारत-म्यांमार सीमा पर स्थिति पर निगरानी बढ़ाने के लिए हेरॉन मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि मणिपुर के लोग गंभीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं। अतः आवश्यक है कि केंद्र सरकार क्षेत्र के लोगों की शंकाओं का यथाशीघ्र समाधान करे। इसके साथ ही हमें इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए कि यह राज्य भारत के अत्यंत रणनीतिक क्षेत्रों में भी आता है। इस प्रकार के रणनीति क्षेत्रों में उदासीनतापूर्ण दृष्टिकोण राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को प्रभावित कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा तथा जन आकांक्षा दोनों ही पहलुओं को संतुलित करते हुए मणिपुर के लोगों के विकास के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. हाओकिप, थोंगखोलाल (2015), "मणिपुर में अनुसूचित जनजाति की स्थिति की राजनीति," दक्षिण एशिया में समाज और संस्कृति, 1(1): 82-89- doi: 10-1177/2393861714550952.S2CID 130724534
2. हाओकिप, थोंगखोलाल (2015), "मणिपुर में अनुसूचित जनजाति की स्थिति की राजनीति," दक्षिण एशिया में समाज और संस्कृति, 1 (1) 82-89- doi : 10-1177/2393861714550952 - S2CID 130724534
3. हाओकिप, थोंगखोलाल (2015), "मणिपुर में अनुसूचित जनजाति की स्थिति की राजनीति," दक्षिण एशिया में समाज और संस्कृति, 1 (1): 82-89- doi : 10-1177/2393861714550952 - S2CID 130724534
4. <https://www.bbc.com/hindi/articles/>
5. <https://www.bhaskar.com/national/news/one-year-of-manipur-violence-more-than-200-people-died-more-than-58-thousand-were-rendered-homeless->
6. <https://www.bbc.com/hindi/articles/>
7. <https://www.jagran.com/news/national-manipur-violence-what-is-happening-and-why-23477906>